

Perancangan Sistem Informasi pencatatan poin pelanggaran siswa (studi kasus : SMKS Azzainiyyah)

Weli Kusnadi

STMIK PASIM Sukabumi

weli.kusnadi.pasim@gmail.com

Abstraksi

Peningkatan teknologi informasi pada saat ini yang sangat besar serta berpengaruh terhadap perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam proses bisnis ataupun kegiatan lainnya salah satunya pemanfaatan teknologi dalam mendukung sarana pendidikan baik dalam penyampaian informasi profil sekolah ataupun informasi lainnya, peningkatan tata tertib dalam menunjang kegiatan pelajaran sangat penting.

Smk azzainiyyah merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di kabupaten sukabumi jawa barat, smk azzainiyyah merupakan salah satu smk yang berbasis pesantren di kabupaten sukabumi maka peningkatan tata tertib merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar maupun kepesantrenan. Pada saat ini pencatatan pelanggaran siswa pada smk azzainiyyah masih dilakukan dengan konvensional sehingga sulitnya bagi siswa dalam mendapatkan informasi pelanggaran dan point pelanggarannya sehingga banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang, selain itu juga dalam pengambilan keputusan dirasa masih sulit karena pencatatan yang masih konvensional perlu waktu lama dalam pencarian datanya, Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah website untuk membantu dalam pencatatan pelanggaran siswa yang dapat membantu juga dalam pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

Kata Kunci : *web, pelanggaran, pencatatan, penunjang keputusan, php, mysql*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini sangat diperlukan dalam mendukung berbagai aspek dalam pekerjaan manusia. Selain itu dalam pengopersaiannya juga dapat memberikan kemudahan kerja yang cepat, akurat dan tepat sasaran. Teknologi website merupakan salah satu produk teknologi informasi yang berbasis online,

Dunia Pendidikan khususnya pada lingkungan sekolah pemanfaatan website tidak hanya sebagai sistem

penyampaian informasi profil sekolah saja namun dapat pula digunakan untuk mencatat kegiatan civitas dilingkungan sekolah khususnya pencatatan pelanggaran siswa.

Kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar selain itu kedisiplinan juga merupakan sarana bagi siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada.

Apabila peraturan tata tertib di sekolah tidak ada maka akan terjadi perilaku yang tidak terkontrol, tidak tertib

serta tidak teratur yang berdampak pada terganggunya proses kegiatan belajar mengajar

Smk azzainiyyah merupakan salahsatu Lembaga Pendidikan yang ada di kabupaten sukabumi. Smk azzainiyyah saat ini memiliki tiga kompetensi keahlian yaitu akuntansi keuangan, Teknik kendaraan ringgan dan rekayasa perangkat lunak, smk azzainiyyah merupakan sekolah berbasis pesantren dimana kedisiplinan siswa merupakan salah satu hal yang penting, dalam pelaksanakan kedisiplinan siswa diterapkan pencatatan poin pelanggaran yang mendasar dasar dalam pengambilan keputusan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa akan dicatat dan akan direkapitulasi poin pelanggaran, sekolah akan melakukan Tindakan sesuai dengan jumlah poin pelanggaran siswa misalnya, teguran langsung, surat peringatan atau pengembalian kepada orangtua.

Dengan pencatatan saat ini yang masih konvensional dapat menyebabkan siswa tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan sehingga menyebabkan pelanggaran bisa dilakukan berulang-ulang, sehingga untuk mendukung proses pembelajaran dan mempermudah kinerja bimbingan konseling baik dalam pencatatan prestasi dan pelanggaran siswa maka diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung serta mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar disekolah.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat di rumuskan beberapa masalah yang harus diselesaikan yaitu :

1. Sistem pencatatan masih bersifat manual.
2. Masihnya banyaknya pelanggaran yang dilakukan secara berulang karena kurangnya penyampaian informasi.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud dari pembuatan penelitian ini antara lain:

1. Membangun sebuah sisteam yang dapat membantu pencatatan poin pelanggaran siswa.
2. Membangun sistem yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pelanggaran siswa dan dapat meberikan informasi secara tepat sehingga dapat meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan kegatanbelajar mengajar.

Batasan Masalah

Dalam hal ini penulis menentukan ruang lingkup atau batasan dari pembahasan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. sistem informasi pencatatan hanya mencatat data pelanggaran siswa.
2. Dalam pembuatan program mangunakan PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat halaman web dan mysql untuk pembuatan basis datanya.

LANDASAN TEORI

Menurut Sutabri (2014:25) , informasi adalah data yang telah diinterpretasikan untuk digunakan tujuan tertentu atau juga sebagai proses dalam pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi adalah proses dalam mengolah data menjadi informasi

atau tepatnya proses mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi bermanfaat bagi penguanya. (Hardiman & Nugraha, 2018). Sistem bisa diartikan sebagai suatu jaringan kerja yang tersusun serta saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Untuk memperoleh informasi yang baik serta memiliki manfaat bagi penerimanya, perlu adanya penjelasan bagaimana siklus yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu informasi Menurut Ladjamudin (2005:4), siklus informasi atau siklus pengolahan data terdiri dari :

1. Input (masukan) adalah tahap memasukan data kedalam pemrosesan dengan menggunakan alat input.
2. Processing (proses) merupakan proses dalam pengolan pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat pemroses, yaitu dapat berupa proses membandingkan, mengklasifikasikan, mengurukan atau mencari pada media penyimpanan.
3. Output (keluaran) adalah tahap ini hasil dari proses pengolahan data yang dapat berupa informasi.

Dalam suatu organisasi ataupun intitusi informasi memiliki perana yang sangat penting. Informasi merupakan bentuk dalam mengolah data sederhana menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data adalah fakta dan angka yang tidak sedang digunakan dalam proses keputusan, dan biasanya berbentuk riwayat catatan yang dicatatkan dan diarsipkan tanpa maksud

untuk segera di ambil kembali untuk pengambilan keputusan.

Disiplin sekolah adalah suatu bentuk usaha disekolah untuk membentuk atau memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang serta dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan aturan, norma dan tata tertib yang berlaku di sekolah (Fawaid, 2017). Sedangkan disiplin di sekolah seringkali diterapkan pula untuk memberikan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran kedisiplinan terhadap aturan, meskipun kadang menjadi sebuah kontroversi dalam penerapan metode pendisiplinannya, sehingga memungkinkan terjadinya bentuk kesalahan perlakuan fisik (physical maltreatment) dan kesalahan perlakuan psikologis (psychological maltreatment) (Yanti & Marimin, 2017)

Menurut Muhammad Rifa'i, Mulyono menjelaskan bahwa tata tertib adalah suatu aturan yang dibuat baik secara tertulis serta mengikat keseluruhan anggota masyarakat. (muhammad rifai, 2011)

Sedangkan menurut istilah hukuman memiliki banyak makna. Malik Fadjar mengatakan hukuman (Punishment) kadang kala diartikan sebagai bentuk usaha pembelajaran yang digunakan dalam memperbaiki dan mengarahkan prilaku kearah yang lebih baik, bukan praktik hukuman ataupun siksaan yang dapat mengurangi kreativitas (yaniar A, 2012)

Menurut Simarmata (2010:47), "website adalah suatu sistem informasi yang mampu menampilkan berbagai informasi dalam berbagai bentuk dan

disimpan dalam suatu server web internet dan disajikan dalam bentuk hypertext, Simarmata (2010:47),. Informasi dalam sebuah web dalam bentuk teks pada umumnya ditulis dalam format HTML (Hypertext Markup Language). Selain itu informasi juga disajikan bentuk grafis (dalam format JPEG, PNG.GIF), audio (dalam format Mp3), dan objek multimedia lainnya(seperti Mp4) ”. menurut Helianthusonfri (2013:5) menyatakan bahwa “Website adalah suatu sistem informasi yang di internet, yang di mana halaman tersebut terdiri dari kumpulan 9 komponen yang terdiri atas bentuk teks, image/gambar dan atau audio ataupun animasi. dengan adanya berbagai komponen maka, sebuah website akan lebih menarik”

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung, study literatur serta wawancara

1. Observasi dilakukan pada smk azzainiyyah dengan mengadakan pengamatan langsung pada situasi dan permasalahan yang merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan informasi sebagai penunjang dalam penyusunan dan pembuatan aplikasi.
2. Wawancara, digunakan penulis untuk memperoleh informasi dengan melakukan wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan serta guru BK.

3. Studi Literatur dengan cara mengkaji informasi terkait pencatatan prestasi siswa maupun pelanggaran siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis dan identifikasi Masalah

Prosedur Sistem Berjalan.

Prosedur dari sistem berjalan adalah sebagai berikut :

1. Guru Bk mencatat data pelanggaran siswa berdasarkan point pelanggaran.
2. Jika poin pelanggaran sudah masuk kedalam angka yang mengharuskan dilakukan tindakan maka guru BK akan melakukan diskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dalam pengambilan keputusan.
3. Jika keputusan sudah diambil maka tindakan bisa berupa pemanggilan siswa, orang tua, skor atau dikembalikan kepada orang tua
4. Data pencatatan prestasi dan point pelanggaran siswa dibuatkan laporan untuk wakil kepala sekolah bidang ke kesiswaan.

Usecase sistem berjalan

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 1. Diagram Use Case sistem berjalan

Pemodelan Usecase berfungsi untuk menggambarkan perilaku objek yang berlangsung didalam sistem, tentang hubungan antara objek dan sistem serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan sistem dalam melayani user/pengguna.

Aktiviti diagram Sistem berjalan

Pemodelan ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan sistem berjalan dengan lingkungan luar sehingga akan diketahui tentang aktifitas yang berjalan dalam sistem. Dalam penggunaan diagram ini menggambarkan aktifitas manual yang dikerjakan oleh sistem yang didapat dari analisa lapangan.

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 2. Diagram aktivitas sistem berjalan

Prosedur Sistem Usulan

Prosedur sistem usulan merupakan bentuk kegiatan yang menjabarkan rencana sistem yang akan dibuat berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya.

Dengan prosedur sistem usulan ini, kita dapat memperkirakan besaran pekerjaan, sehingga saat pembuatan sistem dapat berjalan dengan lancar.

Prosedur dalam sistem yang akan diusulkan adalah suatu sistem berorientasikan objek, sehingga membutuhkan manajemen sistem yang baik, agar sistem menjadi dinamis. Pada sistem yang diusulkan diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut :

1. Admin dapat mengolah data petugas, data siswa, data pelanggaran serta data kesiswaan.
2. Guru BK data BK, input pelanggaran siswa serta mencetak laporan pelanggaran siswa
3. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dapat mengelola data kesiswaan, data pelanggaran siswa serta mencetak laporan untuk kepala sekola serta pengambilan keputusan.
4. Kepala sekolah dapat melihat laporan data pelanggaran siswa.

Activity diagram usulan

Activity diagrams menggambarkan rangkaian alir aktivitas baik proses binsis dalam sistem yang sedang dirancang, *Activity diagram* dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi, dan memodelkan hasil dari action tersebut.

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 3. Diagram aktivitas sistem usulan

Use case sistem usulan

Use case diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan suatu hubungan antara pengguna dengan siswa secara keseluruhan. Use case menjelaskan sistem informasi yang akan dibuat serta dapat menjelaskan fungsi yang ada dalam sistem dan siapa saja yang terlibat dalam fungsi tersebut.

Use case dapat diartikan juga sebagai suatu teknik yang dapat di manfaatkan sebagai pengembang perangkat lunak dalam mengetahui kebutuhan fungsional dalam sistem

Diagram use case sangat penting untuk memvisualisasikan aktivitas yang dilakukan oleh sistem sebagai respon dari setiap permintaan pengguna,

Usecase menjelaskan interaksi yang terjadi antara pengguna atau aktor dari sebuah sistem itu sendiri, sebuah Usecase dapat direpresentasikan dengan langkah atau urutan yang sederhana Berikut adalah gambar model Use Case yang diusulkan :

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 4.Diagram Usecase sistem usulan

Sequence diagram

Sequence Diagram merupakan salahsatu diagram UML yang mengabarkan hubungan dinamis antar objek baik didalam maupun lingkungan sistem melalui sebuah pesan(message) dengan menggambarkan waktu.secara sederhana sequence diagram merupakan suatu operasi yang dilakukan dengan upan balik yang berupa pesan yang dikirim serta waktu dalam pelaksanaan Adapun Sequence Diagram yang di usulkan pada Sistem Informasi pencatatan pelanggaran siswa adalah sebagai berikut :

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 5.Diagram sequence sistem usulan

Bagan Struktur tampilan

Struktur tampilan untuk rancangan program adalah sebagai berikut :

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 6. Struktur navigasi program halaman admin

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 7. Struktur navigasi program halaman Guru BK

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 10. Struktur navigasi program halaman Kepala Sekolah

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 8. Struktur navigasi program halaman siswa

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 9. Struktur navigasi program halaman Kesiswaan

Desain Database

Berdasarkan pada sistem berjalan serta mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah membuat sebuah rancangan baru yang diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi beberapa teknik dalam rancangan basis data agar rancangan tersebut dapat dimengerti, yaitu:

Entity Relationship Diagram (ERD) dibuat untuk memperjelas hubungan antara entitas yang membentuk sebuah database. Berikut adalah gambar dari ERD sistem usulan:

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 8. Diagram ER

Hasil Implementasi

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 9. Halaman awal admin

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 10. Halaman tambah data siswa

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 11. Halaman daftar poin pelanggaran

Sumber : (Hasil Rancangan, 2021)

Gambar 12. Halaman manajemen poin pelanggaran

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, kami menarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem ini maka:

1. Sistem pencatatan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang terjadi dengan kebutuhan yang diharapkan
2. Sistem pencatatan yang masih konvensional dan banyaknya pelanggaran yang sering dilakukan secara berulang karena kurangnya penyampaian informasi serta sulitnya dalam pengelolaan data pelanggaran siswa dapat teratasi dengan adanya sistem pencatatan pelanggaran siswa.
3. Dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan secara akurat dan tepat sasaran.

Referensi

- Fawaid, M. M. (2017). Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter Kedisiplinan Siswa. *Jurnal Civic Hukum*, 2(1), 9.
- Hardiman, M., & Nugraha, R. H. (2018). Pelanggaran Siswa Dan Bimbingan Konseling Pada Smpn 2 Sumberjaya Berbasis Decision Support System. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 358–365.
- Helianthusonfri, Jefferly. 2013. Website Gratis dan Praktis, Hasil Fantastis. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Muhammad Rifai, Sosiologi Pendidikan (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), hlm 135
- Simarmata, Janner. 2010. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sutabri, Tata. 2014, *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

- Yanti, Y., & Marimin, M. (2017).
Pengaruh Motivasi, Lingkungan
Keluarga, Dan Teman Sebaya
Terhadap Kedisiplinan Siswa.
Economic Education Analysis
Journal, 6(2), 329-338.
- Yanuar, A (2012) enis-Jenis Hukuman
Edukatif Untuk Anak SD(
Jogjakarta: Diva Press, 2012)